

Міністерство освіти і науки України
Міністерство освіти Азербайджанської Республіки

Національний університет
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Азербайджанський архітектурно-будівельний університет

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
IV Міжнародної українсько-азербайджанської
науково-практичної конференції

**BUILDING
INNOVATIONS**

20-21.05.2021

Баку – Полтава
Азербайджан, Україна

Гаджизаде Нурлан Эльшан оглы
Диссертант, Министерство Экономики Азербайджанской Республики,
“Азербайджанский Институт Стандартизации”, заведующий отделом
ORCID ID: 0000-0003-2158-5362
E-mail: hajizadeeh@mail.ru

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Резюме: В статье рассматриваются вопросы, связанные с энергоэффективностью в Азербайджане, анализируются процессы, происходящие в мире в области энергоэффективности и перспективы ее развития. Здесь же определена и сгруппирована система показателей и критериев, обуславливающих энергоэффективность. Была дана оценка текущей ситуации и проделанной работы в области энергоэффективности. В качестве комплексных предложений были выдвинуты обогащение разрабатываемой в Азербайджане стратегии долгосрочного развития энергетического сектора компонентами, повышающими энергоэффективность, углубление и совершенствование институционализации отрасли.

Ключевые слова: энергоэффективность, энергетическая безопасность, энергетический сектор, электроэнергетика, реформы.

В современном мире энергоэффективность имеет такое же значение, как и обеспечение энергетической безопасности. Во многих странах этот вопрос уже является приоритетом национальной экономической безопасности. В связи с этим ведущие страны мира в соответствующем контексте пересматривают, корректируют и совершенствуют свои национальные энергетические стратегии [1, 3, 4]. Энергоэффективность, также является важным вопросом в традиционной нефтяной стране - в Азербайджанской Республике. Несмотря на огромный потенциал нефтегазовых ресурсов, в стране уже началась постнефтяная эра. Несомненно, в сфере основных взглядов новой эры широкое место найдут и обозначения, связанные с энергоэффективностью. Фактически, все эти вопросы проистекают из национальной нефтяной стратегии, реализованной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в рамках “Контракта века”, и стали частью энергетической политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым. Энергоэффективность находит свое применение и в реализации стратегических дорожных карт Азербайджанской Республики. Новым и, еще более, важным шагом в этом направлении стало распоряжение Президента Республики об ускорении реформ в энергетическом секторе в 2019 году. Распоряжение Президента призвало к радикальным реформам в энергетическом секторе страны. Эти вопросы, имеющие научную актуальность, также стали предметом научных статей.

Наряду с общим обеспечением энергетической безопасности в Азербайджанской Республике, в настоящее время ее составная часть, которой является электроэнергетическая безопасность, в среднесрочном перспективном контексте также является достаточной и устойчивой. Сегодня общая генерирующая мощность страны составляет около 7 тысяч МВт. Потенциальная мощность выше 85%. Кроме того, в стране имеется необходимый баланс углеводородных ресурсов для создания новых источников энергии. Это включает около 27 тысяч МВт резервов возобновляемой энергии [2, s.14]. Наряду с этим, в стране продолжают работы и в области ядерной энергетики. В то же время, для достижения большей эффективности и устойчивой

безопасности, также расширяется деятельность в области энергоэффективности. Так, обеспечение устойчивого развития экономики страны, повышение благосостояния населения, ускорение прогресса общества во всех направлениях, укрепление энергетической безопасности, позволяющие сделать энергоэффективность более устойчивой, и вывести развитие на качественно новый уровень занимают центральное место в деятельности Азербайджанского государства [7, 8]. Указ Президента республики об ускорении реформ в энергетическом секторе еще больше оптимизирует деятельность в этом направлении. Следует отметить, что этот указ ориентирован на разработку долгосрочной стратегии развития энергетического сектора страны и постепенного перехода к либеральной рыночной модели, основанной на конкуренции в электроэнергетике. А главное направление здесь, связано с энергоэффективностью. Так, в этом важном государственном документе особое место отведено таким вопросам, как повышение эффективности электроэнергетической системы, поощрение использования возобновляемых источников энергии и поддержка частного предпринимательства в этой сфере. Для достижения поставленных целей дан старт совершенствованию законодательства в энергетическом секторе и принятию новых законов [5, 7]. С принятием и совершенствованием этих законов в стране будут осуществлены коренные реформы в энергетическом секторе и будет сформирована более эффективная институциональная среда в данной области. А главное, появятся способствующие повышающую энергоэффективности многочисленные новые институты. Для достижения энергоэффективности здесь также будут решаться вопросы прав и обязанностей субъектов, регулирования отношений между ними, стандартизации и технического регулирования. Как и в случае с международной прогрессивной практикой, в стране будут формироваться новые институциональные образования, такие как услуги по энергоэффективности, энергетический аудит и энергетический менеджмент. В результате этого будут решены такие вопросы, как устранение недобросовестной конкуренции в энергетическом секторе, повышение прозрачности в этой сфере, защита прав производителей, поставщиков и потребителей.

Следует особо подчеркнуть, что энергоэффективность занимает важное место в ряде развитых стран. Эта концептуальная линия также является центральным звеном стратегии “Европа 2020”, направленной на создание условий для устойчивого и всестороннего роста и развития. Законодательная база Европейского Союза в области энергоэффективности основана на директивах, разработанных Европейской комиссией и утвержденных Европейским парламентом и Советом Европы [9]. Эти директивы обязывают страны-члены добиваться конкретных результатов в области энергопотребления, не ограничивать их пути и методы достижения. Проведенный анализ и оценки показали, что стратегия энергоэффективности, реализуемая в этих странах, может служить примером для Азербайджана.

Исследования по повышению и повышению энергоэффективности в Азербайджане показывают, что в этой области была проделана большая плодотворная работа и что более важный прогресс будет достигнут на новом этапе реформ. Вместе с тем, необходимо еще больше ускорить достижение целей начатых в этом направлении реформ и ввести в оборот новые разработки прогрессивной международной практики.

Для этого предлагается следующее:

- определение стандартов, критериев, системы национальных показателей, определяющих и повышающих энергоэффективность страны;
- включение показателей, обуславливающих энергоэффективность, в отчеты по управлению государственным имуществом;
- широкое применение механизмов энергоэффективности для снижения эмиссии углерода;

- применение расчетов, тарифов и платежей по реактивной энергии;
- организация производства и развитие технологий, обеспечивающих энергоэффективность в стране;
- регулирование энергетического сектора, а также ускорение принятия законодательных актов, улучшающих его взаимодействие с хозяйствующими субъектами и потребителями;
- обогащение разрабатываемой долгосрочной стратегии развития энергетического сектора компонентами, повышающими энергоэффективность, углубление и совершенствование институционализации отрасли.

Исследования и анализ еще раз показывают, что в дополнение к институциональным мерам по повышению энергоэффективности важно и необходимо стимулировать деятельность, которая способствует и обеспечивает этот процесс.

Список литературы:

1. Джафаров Т.Д. Смарт маркет. Электроэнергетика - реформы и интеллектуальный рынок. Баку: Восток-Запад, 2017 - 96 с.
2. Гаджизаде Н.Э. Энергоэффективность как новая объективная реальность нашей жизни. Журнал ENECO. Баку: № 3, 2020. - С. 13-17.
3. Железко Ю.С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии: Руководство для практических расчетов. М.: ЭНАС, 2009. - 456 с.
4. Комков, В.А. Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве. М.: ИНФРА-М, 2013. - 320 с.
5. Свидерская О.В. Основы энергосбережения. М.: Тетра Системс, 2016. - 176 С.
6. Султанов Ч. Электроэнергетика Азербайджана. Баку: Чашыюглы, 2013. 223 с.
7. www.president.az -официальный сайт Президента Азербайджанской Республики.
8. www.hajizada.com - Сайт профессора Эльшана Гаджизаде.
9. www.europa.eu.int -ЕС - Европейский Союз.

Hajizadeh Nurlan Elshan oghlu
dissertator, Ministry of Economy of the Republic of Azerbaijan
Institute for Scientific Research on Economic Reforms
“Azerbaijan Institute of Standardization”, head of departament
ORCID id 0000-0003-2158-5362
E-mail: hajizadeeh@mail.ru

ENERGY EFFICIENCY IN AZERBAIJAN: PROBLEMS AND PERSPECTIVES

Abstract. *The article examines the issues related to energy efficiency in Azerbaijan, analyzes the processes taking place in the field of energy efficiency in the world and its development prospects. The system of indicators and criteria for energy efficiency is also defined and grouped here. The current situation in the field of energy efficiency and the work done were evaluated. Enriching the long-term development strategy of the energy sector in Azerbaijan with the components that increase energy efficiency, deepening and improving the heating in the field was put forward as a comprehensive proposal.*

Keywords: *energy efficiency, energy security, energy sector, electroenergetics, reforms.*

11. Энергоэффективность в Азербайджане: проблемы и перспективы (*Azərbaycanda enerji effektivliyi: problemlər və perspektivlər.*) “BUILDING INNOVATIONS Proceedings” (*İnnovasiya proseslərinin yaradılması*). IV Beynəlxalq Ukrayna-Azərbaycan Elmi-praktik konfransı elmi materiallar toplusu, 20-21 may 2021 Poltava: Yuri Kondratyuk Milli Universiteti və Bakı: Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti. (*Virtual konfrans*) Bakı-Poltava. 461 s. S. 333-335.